

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

УЛАШОВ АЛИБОЙ РАШИД ОГЛИ - преподаватель, Ташкентский
государственный экономический университет, ш. Ташкент, Республика
Узбекистан, aliboyulashov623@gmail.com

В статье представлено огромное количество разнообразных факторов и основных направлений повышения экономической эффективности на предприятиях. Также в нынешних условиях, в которых формируются рыночные отношения, возникает необходимость в глубоких качественных изменениях, переходе принципов к новым технологиям и методикам последнего поколения, перевооружении всех отраслей экономики на основе новейших достижений науки и техники. В данной статье сформулированы предложения и рекомендации, связанные с повышением экономической эффективности с целью достижения развития и совершенствования производства.

Ключевые слова: *рыночная экономика, повышение экономической эффективности, деятельность предприятий, либерализация производства, развитие науки и техники, развитие производства, источники повышения эффективности.*

Введение

Повышение эффективности производства является важным требованием рыночной системы хозяйствования, а также любой эпохи. Эффективность отражает экономическую устойчивость и работоспособность любого предприятия. Отсутствие эффективности, положительных результатов в любой работе, в том числе и в деятельности предприятий, можно объяснить, образно говоря, озабоченностью, потерей времени, сил и ресурсов.

В частности, сегодня иностранные инвестиции являются необходимым фактором развития экономики каждой страны. Планомерное налаживание ускоренной инвестиционной деятельности сегодня является продуктом

рациональной инвестиционной политики государства. Президент нашей страны в своих лекциях Ш.Мирзиеев добился значительных результатов в “2019 году – Году активных инвестиций и социального развития” благодаря самоотверженному труду нашего народа. Среди положительных результатов по всем направлениям также значительно увеличился объем инвестиций. В частности, прямые иностранные инвестиции составили 4,2 миллиарда долларов США, а по сравнению с 2018 годом – это та цифра, на которой я хочу заострить внимание, – выросли на 3,1 миллиарда долларов США, или в 3,7 раза. Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте достигла 37 процентов”[1].

Материалы и методы / теоретические основы

Российские экономисты Л.П.Голендеева, Л.С.Воинова и М.А.Исследование Мухиной, "важным фактором роста инвестиционной активности на предприятиях определяется увеличение объемов производства. Для того чтобы предприятия могли осуществлять процессы модернизации, им необходимо наладить инновационную деятельность. Если основные инструменты не будут поддерживаться в актуальном состоянии, они приведут к снижению качества производимой продукции. Это влияет на ослабление промышленности и конкурентной среды на предприятиях. Поэтому необходимо проводить активную инвестиционную политику государства, направленную на внедрение инвестиций и инноваций на предприятиях”.

Результаты и обсуждение

Либерализация промышленного производства является основным направлением углубления реформ в отрасли, повышения эффективности. Еще одним решающим путем повышения эффективности промышленного производства является ускорение научно-технического прогресса. Техно-технологический фактор обеспечивает не менее двух третей роста производительности труда.

Известно, что на разных этапах экономического развития характер и содержание технического прогресса приобретают свои особенности.

Например, в результате перехода к рыночной экономике научно-технический прогресс больше ориентирован на качественные изменения, чем на количественные изменения в ней. В целом, эффективность связана с качественными изменениями в экономике, спрос на которые также полностью внедряется в научно-технический прогресс[2]. Научно-технический прогресс был важным фактором повышения эффективности производственной деятельности предприятий и не утратил своего значения и в настоящее время. Данный фактор можно использовать следующими способами[3]:

- механизация, автоматизация и комплексная механизация производства и труда;
- роботизация основных технологических процессов;
- прогрессивный, направленный на экономию труда и ресурсов;
- внедрение в практику и широкое использование технологических процессов;
- создание и использование современных видов сырья и материалов (предметов труда) ;
- использование современных информационных технологий, вычислительной техники в процессах организации, планирования и управления производством;
- научная организация производства и труда.

На практике трудно найти предприятие, которое отрицает или не понимает важность и роль научно-технического прогресса, в том числе его составляющих. Однако для реализации этого фактора одних лишь желаний и желаний недостаточно. Для этого необходимо, во-первых, искать и определять в данный момент необходимые направления развития науки и техники, во-вторых, искать денежные средства и другие необходимые ресурсы (инвестиции), в-третьих, “связывать” необходимые связи с научно-исследовательскими институтами, конструкторскими, технологическими и другими научными учреждениями, специализирующимися на современных научно-технических разработках, в-четвертых,, требуется рассчитать

эффективность собственных научно-технических целей.

До недавнего времени развитие науки и техники развивалось эволюционно. Основное внимание уделялось совершенствованию существующих технологий, частичной модернизации машин и оборудования. Такие меры привели бы к определенным ограниченным результатам.

Заинтересованность в разработке и внедрении новых методов не была на должном уровне. Зарубежные прогрессивные технологии организации производства и труда воспринимались как “эксплуататорский признак”, а автоматизация и механизация производства-как основа безработицы[4]. Зарубежный опыт рассматривался как капиталистический и не допускал широкого распространения этого опыта. В качестве альтернативы становится важным создание экономического и социального интереса для ученых, конструкторов, инженеров и рабочих, работающих в творческом духе. Например, на японских предприятиях и фирмах организуются творческие коллективы, группы качества, то есть развиваются связи с университетами, научными центрами и лабораториями, которые неразрывно связаны с развитием науки и техники. Не случайно Япония сегодня находится на переднем крае создания роботов, а также других видов современной техники и технологий.

В качестве еще одного важного фактора повышения эффективности[5] производственной деятельности предприятий можно указать максимально эффективное использование[6] имеющегося производственного потенциала - основного и оборотного фондов, на основе экономии рабочей силы. Это также может быть объяснено тем, что на них был потрачен труд, то есть, помимо сегодняшних владельцев предприятия, был труд представителей предыдущего поколения.

Важное место в повышении эффективности производственной деятельности предприятий занимают организационно-экономические факторы, в том числе и управление. Их значение возрастает с ростом масштабов производства и усложнением хозяйственных связей. К числу этих

факторов можно отнести, прежде всего, создание рациональных форм производства и совершенствование существующих - концентрирование, специализацию, кооперацию и комбинирование.

Конечно, реализация вышеперечисленных факторов требует определенных затрат ресурсов и времени. Однако это не меняет характера и значимости проблем. Практика показывает, что предприятие, действующее в гармонии со временем, придерживающееся бережливости во всех видах деятельности, более продуктивно использующее свой потенциал, опирающееся на достижения современной науки и техники, гарантирует, что помимо сегодняшних успехов оно будет иметь успех и в будущем, включая свое место на рынке и комфортное положение в конкурентной среде.

Заключение

Роль человеческого фактора в повышении социально-экономической эффективности производства на предприятиях неопределима. Инициатива, энергия, живое творчество людей-мощная сила и важнейший источник любого прогресса. Именно поэтому человека называют главной производительной силой общества. Он создает все новшества, в том числе новые, передовые техники и технологии, рационально организует производство, делает научные и практические открытия. Все средства производства приводятся в движение человеческим трудом, создаются полезные вещи. Однако человек является не только основной производительной силой, но и субъектом производственных и других общественных отношений. Через эти отношения происходит деятельность людей. Направление и результаты этой деятельности зависят от того, каким мыслям, видениям, целям, жизненным ориентирам следует сотрудник в своей деятельности.

Библиографические ссылки

1. Обращение Президента нашей страны Ш.Мирзиёева к Верховному Собранию об основных итогах 2022 года и важнейших приоритетах социально-экономического развития Узбекистана на 2023 год // Народное слово, 21 декабря 2022 года.

2. А.Р.Улашов. Показатели оценки и классификационные аспекты

эффективности инвестиционной деятельности на предприятиях. Шестая международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». г. Москва. 22 ноября 2023г.

3. М.Исаков, Д.Рузиева. Структурные изменения в промышленности Узбекистана. Монография. – Т.:LESSON PRESS, 2019., Стр. 30.

4. Ulashov A. The Main Areas of Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Ensuring Economic Activity //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 23-29.

5. Ньматуллаевич Ҳ. О. ИҚТИСОДИЁТГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (146). – С. 63-69.

6. Yarashevich Nurillayev J., Omonovich Tursunov B., Sherzod ogli Raimberdiyev S. Evaluation of The Efficiency of Commercial Banks in Financing Investment Projects //The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2021. – С. 361-365.

7. Кобулов Х. А. Важность доходов местного бюджета в увеличении доходного потенциала региона //ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. – 2020. – С. 123-126.